

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 209 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning "Mirzo Ulug'bek" fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta'lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O'smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O'spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo'lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O'smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o'ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o'qitishda interfaol ta'lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o'rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	
Alohida ehtiyojga ega bo'lgan bolajonlarni rivojlantirishda musiqiy faoliyatning ahamiyati.....	136
Tursunova Nafisa Maxmudjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining PIRLS va TIMSS xalqaro baholash sinovlariga tayyorlashdagi ilmiy-nazariy bosqichlar	139
Matyakubova Nuriya Azimbayevna	
Ko'zi Ojiz Bolalar Bilan Ishlashda MTT Tarbiyachisining roli.....	142
Usubbayeva Sohiba Farxadovna	
O'qish savodxonligi orqali kreativlik va metakognitiv kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	145
Jumaniyazova Go'zal Baxorovna	
Kvest texnologiyasi orqali bolalarda tadqiqiy bilish va refleksiyaning rivojlantirishda tarbiyachining fasilitatorlik yondashuvi.....	149
O'rinova Feruza O'ljayevna, Boltayeva Feruza A'zam qizi	
Pedagogik ta'lim jarayonida talabalarning kongruentlik sifatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	153
Mirzayev Sardor Amrillayevich	
Umumta'lim maktablarida maktab olimpiadalarini tashkil etishda xorij tajribalari va uning tahlili.....	157
Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li	
Talabalarda genetik tushunchalarni o'zlashtirishdagi kuzatiladigan kamchiliklar	162
K.Sh. Xasanova	

Maktabgacha ta'limda art texnologiyadan foydalanish samaradorligi	167
Davlatova Rano Haydarovna, Ulug'berdiyeva Dilbar Qarshibekovna	
G'ozaning ayrim diploid va tetraploid turlari ishtirokida olingan f1c, f2c allopoliploid duragaylarda ayrim xo'jalik belgilarining irsiylanishi	172
Xidirov Muxammad Tursunkulovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy intellektni shakllantirish	177
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshqaruv kompetensiyalari (hard skills) va (soft skills) rahbar professionalizmini ifodalash birligi sifatida.....	181
Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna	
Bo'lajak chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik o'qituvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	185
Jamshid Xoliyorovich Nazarov	
Alabalarning kelgusi kasbida qo'llaniladigan kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	190
Feruza Xamidova Turdiyevna	
Portfolio – 5-6 yoshdagi bolalarda refleksiv faoliyatni tizimlashtirish omili.....	200
Karshiyeva Shaxnoza Turakulovna	
Biologiyani o'qitishda oila va maktab hamkorligi asosida o'quvchilarning tadbirkorlikka yo'naltirish metodikasi.....	204
Mirzayeva Nigora Ibrohimjon qizi	
Talabalarda nutqiy etiketni shakllantirishda ijtimoiy omillarning o'rni.....	208
Abdurahmonova Kamola Erkin qizi	

TALABALARDA NUTQIY ETIKETNI SHAKLLANTIRISHDA IJTIMOIIY OMILLARNING O'RNI

Abdurahmonova Kamola Erkin qizi

Namangan Davlat Universiteti "Maktabgacha ta'lim"
kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada nutqiy etiket va uni shakllantirishda turli rasm-rusum va an'analar tufayli nutqiy xulqning ijtimoiy belgilangan shakllari yuzaga kelishi, og'zaki nutqda yoshlar nutqining o'ziga xos jihatlari, nutqiy odatda suhbatdoshlar o'rtasida aloqa o'rnatishning o'ziga xos usullari, nutqiy etiketni shakllantirishga ta'sir etuvchi ijtimoiy omillar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, nutqiy etiket, muloqot, ijtimoiy omillar, gender, verbal va noverbal muloqot vositalar.

Abstract: This article examines speech etiquette and the role of national culture in its formation, the emergence of socially conditioned forms of speech behavior due to various images and traditions, the specifics of youth speech in oral speech, specific ways of establishing communication between interlocutors, and social factors influencing the formation of speech etiquette.

Key words: culture, speech etiquette, communication, social factors, gender, verbal and non-verbal means of communication.

Аннотация: В данной статье рассматривается речевой этикет и роль национальной культуры в его формировании, возникновение социально обусловленных форм речевого поведения, обусловленных различными традициями, специфика молодежной речи в устной речи, специфические способы установления связи между собеседниками, социальные факторы, влияющие на формирование речевого этикета.

Ключевые слова: культура, речевой этикет, общение, социальные факторы, гендер, вербальные и невербальные средства общения.

KIRISH

Zamonaviy dunyoda odob-axloq qoidalarini bilmaslik va ularga e'tiborsizlik ko'pincha noqulay holatga tushishga sabab bo'ladi. Bunday vaziyatga tushmaslik uchun, albatta, etiket qoidalarini yaxshi bilish zarur. "Nutqiy etiket bu – suhbatdoshlar bilan o'zaro aloqa o'rnatish va uni maqsadli yo'nalishda olib borish hamda saqlash uchun jamiyat tomonidan qabul qilingan va qo'llanish zarurati talab darajasiga ko'tarilgan turg'un muloqot qoliplarining milliy xususiyatdagi maxsus kichik tizimlaridir.¹" Nutqiy etiket qoidalari nutq odob-axloq qoidalari bilan tartibga solinadi. Ma'lumki, har bir xalqning o'ziga xos madaniyati, urf-odatlar va shu qatorida, jamoatchilik orasida muloqotga kirishishda ma'lum etiket me'yorlari bo'ladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tadqiqotchilar ta'kidlashicha, til ma'lumotni saqlash, yetkazish va shu bilan birga, inson xatti-harakatlarini boshqaruvchi maxsus ijtimoiy vosita hisoblanadi (Leech, 1983). Olimlar, faylasuflar, lingvistlar, psixologlar tilni g'oya yaratish, fikr yuritish va ifodalashga xizmat qiladigan ijtimoiy-tarixiy hodisa sifatida o'rganadilar. Hamma ma'lumki, rivojlanish va yangilanish jarayonidagi o'zgarishlar, eng avvalo, kommunikatsiyada sodir bo'ladi. Keyingi paytlarda nutqiy etiket masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Mustaqillik davrida turli xalqlar madaniyatini chuqur o'rganish, shu orqali milliy madaniyatimiz va uning o'ziga xos xususiyatlarini dunyoga tanishtirish tilshunoslarimizning asosiy maqsadlaridan biri bo'lmoqda. O'zbek tilshunosligida nutqiy etiketni ifodalovchi vositalar, boshqa ko'plab xalqlar tilshunosligi tarixida bo'lgani kabi, dastlab madaniyatshunoslik

1 Кахаров, К. Ш. Узбек ва немис нуткий этикетларининг киёсий тадқиқи. Филологияфанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси, Андижон-2020.

va odob-axloq me'yorlari tarkibi sifatida o'rganilgan. Bu davr adabiyotlarida o'rganilgan nutqiy etiket va muloqot shakllari til birligi sifatida emas, balki tarbiya ifodasi, inson shaxsiyatini namoyon etuvchi tushunchalar sifatida tahlil etilgan.

Nutqiy etiket (nutq madaniyati, odobi) ijtimoiy hodisa bo'lib, u jamiyat, fan va texnika, madaniy va adabiy hayot rivoji bilan chambarchas bog'liq holda taraqqiy etadi. Jamiyat a'zolarining madaniy saviyasi ortgan sari nutqi ham jilolanib, sayqallanib, nutq madaniyati qoidalari va me'yorlariga muvofiq holda takomillashib boradi.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar XX asrning 20-yillaridan so'ng o'zbek tilining nutq madaniyati xalq tiliga

yaqinlashtirilgan milliy adabiy til me'yorlariga asoslanadi. Ushbu me'yorlarni shakllantirish ishiga olimlar (Otajon Hoshim, T.N. Qoriniyoziy, S. Ibrohimov, Olim Usmon va boshqalar), adib va shoirlar (Qodiriy, Cho'lpon, Avloniy, Fitrat, Oybek, G'afur G'ulom, Abdulla Qahhor va boshqalar) munosib hissa qo'shdilar.

Mazkur tadqiqotda turli usullardan foydalanilgan bo'lib, ular jumlasiga nazariy (muammo bo'yicha maxsus adabiyotlarni o'rganish va tahlil qilish, so'rov natijalariga ko'ra tasniflash, umumlashtirish) va empirik (kuzatish, so'roq qilish) usullarni kiritish mumkin.

Nutqiy etiketning o'ziga xos xususiyati va madaniyatlararo farqlanishlar nafaqat tilda, balki tashqi ko'rinish, yuz ifodasi, imo-ishoralarda ham aks etib, xabar almashinish va muloqot jarayonini boshlab yuboradi. Millatning birinchi belgisi – til. Madaniyatning birinchi belgisi – odob. Odobning birinchi belgisi esa salomlashishdir. Salomlashish har bir til, hatto har bir lahzada o'ziga xos tarzda yangraydi.

Bugungi kunda madaniyati va urf-odatlari jihatidan bir-biridan uzoq bo'lgan xalqlarni o'zaro qiyoslash va tadqiq etish dolzarb muammolardan biridir. Turli rasm-rusum va an'analar tufayli nutqiy xulqning ijtimoiy belgilangan shakllari yuzaga kelib, ularning yig'indisi asosida ma'lum vaziyat qoliplarining mavzu guruhlarini hosil bo'ladi.

O'zbek xalqida salomlashish vaziyatidagi "Assalomu alaykum" – "Va alaykum assalom", "Xush kelibsiz" – "Xushvaqt bo'ling", "Hormang" – "Omon bo'ling", "Yaxshi qoling" – "Yaxshi boring"; qutlash vaziyatida "Muborak bo'lsin" – "Qulluq" kabi maxsus turg'un birliklar qo'llanadi. Ingliz xalqida esa salomlashish vaziyatidagi *Good morning/afternoon/evening* (Xayrli tong/kun/kech), *Welcome – Thank you* (Xush kelibsiz – Rahmat), *Enjoy your work – Thank you* (Hormang – Rahmat), *Goodbye – Have a good journey* (Yaxshi qoling – Oq yo'l); qutlash vaziyatida esa *Congratulations – Thank you* kabi iboralar ishlatiladi.

Nutqiy etiketning o'ziga xos ahamiyati shundaki, ular ijtimoiy omillar asosida yuzaga chiqadi. Nutqni shakllantirishda turli ijtimoiy omillar yetakchilik qiladi. Har bir ijtimoiy guruh, holat, vaqt va vaziyatlarga ko'ra tilning turli uslublari va unga mos ravishda rasmiy va norasmiy muloqot vositalaridan foydalaniladi. Yoshlik belgisi insonlar nutqida katta ahamiyatga ega. Yoshlik nisbati bo'yicha keksalar nutqi, yoshlar nutqi va bolalar nutqi farqlanadi. Nutqiy etiket vaziyatlarida keksalar nutqida hayotiy xulosalar, ijtimoiy hodisalarga bo'lgan bosiq va duo-nasihatlariga asoslangan munosabatlari yaqqol ko'rinadi.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Og'zaki nutqda yoshlar nutqining o'ziga xos jihatlari ularning kelib chiqishi, jinsi va jamiyatdagi o'rnida namoyon bo'ladi hamda farqlanadi. Bu xususiyatlar salomlashish shakllarida, murojaat uslublari, aforizmlarda, maxsus ma'no anglatuvchi so'z o'yinlarida va boshqa tillardan kirib kelgan so'zlarda ko'zga tashlanadi. Yoshlar nutqida, ayniqsa, shahar yoshlari orasida chet tillardan kirib kelgan so'zlar ko'p uchraydi. Ba'zi vaziyatlarda milliy andozadagi birliklarni ham o'z-gacha ishlatish hollari kuzatiladi.

Til vositalarini gender nuqtayi nazaridan tahlil qilish so'nggi yillarda fanda katta qiziqish uyg'otgan mavzulardan biri hisoblanadi. Bu borada Yevropa tilshunosligida bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lib, ular, asosan, erkaklar va ayollar nutqida uchraydigan murojaat shakllaridagi farqlarni o'rganishga bag'ishlangan. Har bir millat o'zining mental tabiati va madaniyati ta'sirida muloqot jarayonida til vositalaridan turlicha foydalanadi.

O'zbeklar muloqotida qo'llaniladigan til vositalari umumiy ma'noda boshqa xalqlar nutqiga o'xshash bo'lsa-da, ularda milliy madaniyatning o'ziga xosligi aks etadi. Shu bilan birga, ayollar va erkaklar nutqida bu vositalarning qo'llanishida sezilarli farqlar mavjud. Murojaat nutqiy etiketning asosiy birligi sifatida ham xizmat

qiladi. Murojaat shakllari barcha tillarda muloqotni zarur tarzda olib borishda katta ahamiyatga ega. Murojaatlar orqali tinglovchining ijtimoiy guruhga mansubligi, yoshi, jinsi, bajarayotgan vazifasi, xulq-atvori, hatto hozirgi kayfiyati kabi jihatlar haqida ma'lumot olish mumkin.

Nutqiy odatda suhbatdoshlar o'rtasida aloqa o'rnatishning o'ziga xos usullari muloqotda sharoitga mos munosabatlarni belgilashda, xususan, "sen" va "siz" murojaat shakllarini ishlatishda namoyon bo'ladi. Masalan, er-xotin muomalasida "sen" va "siz" shakllarining qo'llanishi nutq akti ishtirokchilarining jinsiga bog'liq. G'arb xalqlarida er-xotinning bir-biriga "senlab" gapirishi me'yoriy holat sanaladi. Ko'pchilik o'zbek erkaklari o'z rafiqasiga "senlab" gapiradi, biroq sharqona fazilatga ko'ra, o'zbek ayollari turmush o'rtog'iga "sizlab" murojaat qilib, hurmatlarini izhor etadilar.

Ma'lumki, muloqot faqatgina verbal vositalar orqali amalga oshirilmaydi, balki noverbal vositalar – tana harakati, mimika va jestlar orqali ham ifodalanadi. Noverbal vositalar verbal muloqotdagi yashirin maqsad, ehtiyoj, nuqtayi nazar yoki his-tuyg'ularni aniq bayon etishda, og'zaki nutq ustuvorligini kuchaytirishda xizmat qiladi. Noverbal signallar quyidagi holatlarda namoyon bo'ladi: ruhiy holatlarda, so'zsiz anglashiladigan axborotlarda, masalan, yig'lash, kulish, ko'ngil aynishi va uyquning yuzaga kelishi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijtimoiy-gumanitar fanlar hayajondagi yuz holatlari, boy ifoda ma'nosiga ega bo'lgan signallar: qo'rquv va vahima holatlari, bir nechta his-tuyg'u ifodalari ongli ravishda sodir bo'ladi, chunki ular umumiy tushunarli ma'nolarga ega. Imo-ishoralar yordamida so'zlovchi haqida milliy-hududiy va ijtimoiy ma'lumotga ega bo'lamiz. Shu bilan birga, ko'pchilik xalqlar paralingvistik vositalarni tinglovchiga qarab ishlatishini alohida e'tiborga olishimiz kerak. Aloqa-aloqadorlik jarayoni kommunikatsiya ishtirokchilarining jamiyatdagi o'rniga bog'liq

bo'lganidek, noverbal vositalar ham shaxsning ijtimoiy mansubligiga taalluqlidir. Bunday muhim jihatlar: muloqotchilarning yoshi, jinsi, kasbi, lavozimi, suhbatdoshlarning o'zaro tanish-notanishligi, yashash joyi, muloqotchilarning xarakteri hamda muayyan nutqiy sharoit alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Noverbal vositalar orqali yuzaga chiqadigan qiziqarli farqlardan yana biri genderologik farqlanishlardir.

Chunki erkak va ayollarning o'ziga xos mimikalari va jestlari mavjud bo'lib, bu ularning dunyoqarashi, nuqtayi nazari va shaxs xususiyatlarining ma'lum darajadagi ifodasi hisoblanadi. Ayol kommunikantlar uchun xos bo'lgan noverbal vositalar sifatidagi ko'sh uchirib, chimirib gapirish, noz qilishni ifodalovchi ko'z suzish, sababsiz og'izni to'sib gapirish, hayronlikni ifodalovchi mimikalarga boylik, o'zini bexabarday tutish ifodalari, mensimaslik yoki qat'iyatsizlik ma'nosida lab burish, achinish ma'nosida tilni tishlab, boshni qimirlash, o'z jinsiga mansub kishilar bilan o'pishib ko'rishish, ko'rsatkich barmoqni iyakka qo'yib o'y surish, boshni xiyol pastga egib, suhbatdoshdan arazlash, kommunikant bilan o'ta yaqin turib so'zlashish kabi xatti-harakatlar kiradi.

Muomala odobi boshqalar qadr-qimmatini, izzatini joyiga qo'yishni va an'anaviy axloqiy-me'yoriy talablarni bajarishni taqozo etadi. Shu bilan birga, u insondagi yaxshi jihatlarni namoyon etishi, ko'zgaga ko'rsatishi bilan ajralib turadi. Uning eng yorqin, eng sermazmun va eng ifodali namoyon bo'lishi so'z va nutq vositasida yuzaga keladi. So'zlash va tinglay bilish, suhbatlashish madaniyati muomalalarning muhim jihatlarini tashkil etadi. Shu bois muomala odobi o'zini, eng avvalo, shirinsuxanlik, kamsuqumlik, bosiqlik va xushfe'llilik kabi axloqiy me'yorlarda namoyon qiladi. Ayniqsa, bu axloqiy madaniyatda yaqqol ko'zga tashlanadi. Uni ko'proq namoyon qiladigan eng muhim unsurlardan biri – muomala odobi.

Milliy xususiyatdagi noverbal vositalar ma'lum xalq va millatlar aloqalarida ishlatiladigan ishoralar sanaladi va odatda ularning qo'llanish ko'lami cheklangan bo'ladi. Bunday noverbal vositalar milliy xususiyatlarni o'zida gavdalandiradi va urf-odatlar, rituallar va axloqiy talablar bilan chambarchas bog'liq. Masalan, o'zbek ayollari qarindosh bo'lgan erkaklar bilan ko'rishganda, ba'zida ikki kaft bilan ularning yelkasini silab, yuzga qo'l tortib (yuzga surtib) ko'rishishlari erkak kishiga hurmat, hayo-ibo va erkak zotini ulug'lash natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Inglizlarda esa qo'l berib salomlashiladi; erkak va ayol tengligi mutlaq darajada e'tirof etiladi.

Noverbal vositalarning muloqot jarayonida qo'llanilishida ishtirokchilarning ijtimoiy mavqe omillari alohida hisobga olinadi. Noverbal vositalarni yosh va jins jihatidan farqlab qo'llashda ularning nutqiy etiket me'yorlariga mosligini ta'minlash ijtimoiy-axloqiy tushunmovchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Insonning shirinsuxanligi uning tarbiyalanganligidan dalolat bersa, soʻz boyligi, chechanligi va maʼnodorligi uning ziyoliligi hamda bilimdonligini koʻrsatadi. Goʻzal muomala inson dilini qanchalik xushnud etsa, aksincha, achchiq soʻz va qoʻpol muomala inson qalbini larzaga soladi. Goʻzal xulq va odob bilan muloqotga kirishish, suhbatdoshlar oʻrtasida aloqa oʻrnatish uchun, eng avvalo, foydalanilayotgan til madaniyati haqida yetarli bilimga ega boʻlish zarur. Shu bilan birga, oʻsha tildagi verbal va noverbal muloqot vositalaridan ijtimoiy omillarni eʼtiborga olgan holda mos ravishda foydalanish talab etiladi.

Qaysi xalq yoki millat boʻlmasin, ularning oʻziga xos madaniyati, urf-odatlar va qadriyatlari mavjud. Biror davlat yoki xalqning turmush tarzini oʻrganmoqchi boʻlgan odam, eng avvalo, oʻsha xalqning nutq madaniyatini oʻrganishdan boshlagani maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, rasmiy doiralarda nutqda yoki harakatda qoʻpol xatoga yoʻl qoʻymaslik lozim, chunki bu tinglovchiga nisbatan hurmatsizlik boʻlishi mumkin. Etiket qoidalari shunday holatlarda oʻzini qanday tutish va qanday muomala qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. The State Curriculum "The First Step" (2019). Toshkent.
2. Bahodirov O. (1985). *New traditions and customs come to life*. Toshkent: Uzbekistan nashriyoti.
3. Bozorova M. (1994). *The use of folk traditions in fostering friendship and companionship among junior school-age children*. Toshkent.
4. K.E. Abdurahmonova. "Journal of Advanced Scientific Research", Vol. 5, Issue 3, p. 2.
5. Davlatova R.H., K.E. Abdurahmonova. "Using Uzbek national games in pre-school educational institutions", *Theoretical and Applied Science Journal*, 04 (84), 112–114 bet, Filadelfiya, AQSh (2020).
6. K.E. Abdurahmonova. "Formation of national-speech etiquette through folk oral creativity in preschool children", *Journal of Advanced Scientific Research*, Hindiston (2024), Vol. 5, Issue 3, 4–7 p.
7. K.E. Abdurahmonova. "Formation of etiquette on national speech through the use of Uzbek national games in preschool educational institutions", *Педагогика ва психологияда инновациялар*, Илмий-назарий ва методик журнал, 2023-йил, 1-жилд, 14–18 бет.
8. N.L. Yuldasheva. (2016). "The role of folklore in the moral upbringing of children". Tashkent: Fan.
9. J.E. Abramov. (2021). "Non-verbal communication and its cultural significance in Uzbek language teaching". Tashkent: Ilm ziyo nashriyoti.
10. R. Sodiqova. (2018). "Integrating Uzbek national values into modern education". Tashkent: Oʻqituvchi.
11. V.V. Karimova. (2020). "Ethnographic aspects of communication in Central Asian culture". Tashkent: Sharq.
12. N.A. Salimova. (2022). "Traditional customs and their influence on child development". Tashkent: Maʼnaviyat.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.